

DIVERSIDADE E INCLUSÃO NO AMBIENTE EMPRESARIAL

DIVERSITY AND INCLUSION IN THE BUSINESS ENVIRONMENT

Eduardo Freitas de Sousa¹
Thicia Stela Lima Sampaio²

Resumo: Esta pesquisa aborda a temática da diversidade e inclusão no ambiente empresarial brasileiro sob o objetivo geral de descrever os fatores motivadores e desmotivadores da promoção da inclusão das diversidade no ambiente empresarial reportados em pesquisas institucionais e acadêmicas. Esse pesquisa tem como pergunta problema: Como está caracterizado o atual contexto empresarial brasileiro da promoção da inclusão das diversidades no ambiente empresarial? O contexto da pesquisa e sua justificativa se dão mediante o Brasil ser um país originalmente diverso e com uma população de mais de 203 milhões de pessoas, na qual 51,48% da é composta por mulheres e 48,51% por homens. Essa diversidade é refletida na força de trabalho brasileira, que além da diversidade de gênero (mulheres e homens) apresenta diferentes raças, etnias, gêneros, orientações sexuais, deficiências e origens socioeconômicas (IBGE, 2022). Os resultados da pesquisa revelam que a uma evolução na promoção da diversidade que empresas vem adotando práticas mais inclusivas. Empresas que pomovem a inclusão das diversidades apresentam melhor desempenho financeiro, maior produtividade e um clima organizacional mais positivo, fruto da criatividade e colaboração presentes em equipes diversas. Entretanto a efetivação da diversidade carece de um ambiente de trabalho inclusivo. Apesar da evolução os desafios persistem, os resultados indicam a persistencia da sub-representação de grupos minoritários nas empresas brasileiras. A falta de representação é descrita na baixa representatividade no ambiente empresarial, principalmente, das mulheres, dos negros e da comunidade LGBTQIA+, em detreimento ao relevante percentual de participação na população brasileira. Este estudo representa uma contribuição para o avanço do diálogo sobre diversidade e inclusão no Brasil, fornecendo um compilado de dados de diferentes fontes, descritos e analisados conjuntamente com estudos acadêmicos. Como contribuição gerencial, apresenta-se um rol sugestivos de políticas/práticas a serem implementadas pelas empresas, separadas por tipo de diversidade.

Palavras-chave: Diversidades, Inclusão, Raça, Pcd, LGBTQIA+.

Abstract: This research addresses the topic of diversity and inclusion in the Brazilian business environment with the general objective of describing the motivating and demotivating factors for promoting the inclusion of diversity in the business environment reported in institutional and academic research. This research has the problem question: How is the current Brazilian business context characterized by promoting the inclusion of diversity in the business environment? The context of the research and its justification are given that Brazil is an originally diverse country with a population of more than 203 million people, of which 51.48% are women and 48.51% are men. This diversity is reflected in the Brazilian workforce, which in addition to gender diversity (women and men) presents different races, ethnicities, genders, sexual orientations, disabilities and socioeconomic origins (IBGE, 2022). The research results reveal that there is an evolution in promoting diversity that companies are adopting more inclusive practices. Companies that promote the inclusion of diversity present better financial performance, greater productivity and a more positive organizational climate, as a result of the creativity and collaboration present in diverse teams. However, the implementation of diversity requires an inclusive work environment. Despite the evolution, challenges persist, the results indicate the persistence of underrepresentation of minority groups in Brazilian companies. The lack of representation is described in the low representation in the business environment, mainly of women, black people and the LGBTQIA+ community, to the detriment of the relevant percentage of participation in the Brazilian population. This study represents a contribution to advancing the dialogue on diversity and inclusion in Brazil, providing a compilation of data from different sources, described and analyzed together with academic studies. As a managerial contribution, a suggested list of policies/practices to be implemented by companies is presented, separated by type of diversity.

Keywords: Diversities, Inclusion, Race, PwD, LGBTQIA+.

¹Bacharel ou Licenciado do Curso de Administração, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: eduardofreitas253@gmail.com

² Mestre em Administração e Controladoria e bacharel pela Universidade Federal do Ceará – UFC, Orientadora dos Cursos de Contabilidade e Administração, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: thicia@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O ambiente empresarial apresenta uma diversidade de cultura, gêneros, raças, capacidades, intelectualidades, origens sociais devido aos movimentos para a maior inclusão de grupos sociais vulneráveis. No entanto, ainda existem desafios a serem superados para que as empresas sejam verdadeiramente inclusivas, e para isso é preciso a correta compreensão do conceito de diversidade, o que ainda é um paradigma ou dogma dentro do ambiente empresarial, e por ser assim considerado, ainda restam empresas que não adotam a cultura ou políticas para a diversidade.

A diversidade está ligada à definição literal da palavra diferença, que pode estar associada a idade, características físicas, cultura, etnia, gênero e outros. Já a inclusão é o ato de incluir e acrescentar, ou seja, adicionar coisas ou pessoas a grupos e núcleos aos quais antes não faziam parte. Discutir sobre a Diversidade e Inclusão (D&I) dentro das empresas é um desafio, pois nas organizações existem variações de características biopsicossociais (Rocha, 2022).

Em 2023, foi divulgada pelo Instituto ETHOS pesquisa com 199 empresas brasileiras de grande porte para avaliar o nível de diversidade e inclusão nas organizações (ETHOS, 2023). Os resultados da pesquisa mostraram que, embora tenha havido progresso nos últimos anos, ainda há muito a ser feito para que as empresas sejam verdadeiramente inclusivas. A pesquisa identificou os seguintes desafios para a diversidade e inclusão nas empresas:

- I. 21% das empresas participantes afirmam dispor de programa para contratação de pessoas trans (travestis, transsexuais ou pessoas não binárias), com indicadores, metas e meios de acompanhamento.**
- II. 15% Possuem pessoas negras que participam de seus programas de desenvolvimento de carreira e de lideranças.**
- III. 23% Possuem metas de retenção de mulheres em retorno de licença maternidade.**

Apesar dos desafios, a diversidade e inclusão são aspectos relevantes a serem considerados na definição de políticas organizacionais (McKinsey & Company, 2020) a maior diversidade dentro do ambiente empresarial vem juntas de vários benefícios, sendo eles:

Quadro 1: Benefícios da Diversidade

Benefício	Afirmção	Realizada
Melhor desempenho financeiro	Empresas mais diversas são mais propensas a ter melhor desempenho financeiro.	McKinsey & Company (2018)
Maior inovação	A diversidade de perspectivas pode levar a novas ideias e soluções inovadoras.	Stanford University (2021); University of Warwick (2022)

Melhor clima organizacional	Um ambiente de trabalho mais inclusivo é mais positivo e produtivo.	McKinsey & Company (2018); University of Warwick (2022)
Maior atração e retenção de talentos	Funcionários de diversas origens são mais propensos a se sentir atraídos e permanecerem em empresas que promovem a diversidade e inclusão.	McKinsey & Company (2018)

Fonte: Elaborado pelo autor (2023), baseado em McKinsey & Company (2018), Stanford University (2021) e University of Warwick (2022)

Conforme observa-se no Quadro 1, empresas que investem em diversidade e inclusão podem colher uma série de benefícios, incluindo melhor desempenho financeiro, maior inovação, melhor clima organizacional e maior atração e retenção de talentos.

A diversidade de perspectivas pode levar a novas ideias e soluções inovadoras, que podem ajudar as empresas a se diferenciarem no mercado. Além disso, um ambiente de trabalho mais inclusivo é mais positivo e produtivo, o que leva a funcionários mais motivados e engajados. Por fim, funcionários de diversas origens são mais propensos a se sentir atraídos e permanecerem em empresas que promovem a diversidade e inclusão.

A literatura aponta que os gestores são uma espécie de ferramenta que tem um papel de suma importância na diversidade, pois os gestores desempenham um papel fundamental na promoção da diversidade e inclusão nas organizações. De acordo com o IBGE (2022), profissionais negros representam mais da metade da força de trabalho brasileira. No entanto, um estudo realizado pela Santo Caos (2023) em parceria com o LinkedIn mostrou que 45% nunca ocuparam um cargo de liderança, quando vamos para profissionais LGBTQIA+ somente 9% ocupam cargos de liderança (GPTW, 2022), e quando se olhar para dados dentro da sigla, principalmente para pessoas trans, temos dados ainda mais alarmantes, pois somente 4% de pessoas trans femininas tem empregos formais (Benevides, 2022). A falta de pessoas em cargos de liderança é um desafio adicional para empresas. As mulheres, as pessoas de raças e etnias minoritárias, as pessoas com deficiência e as pessoas LGBTQIA+ ainda estão sub-representadas.

Diversidade e inclusão nas organizações é um tema essencial e contemporâneo, refletindo uma crescente valorização da pluralidade de experiências e identidades no ambiente de trabalho. O Brasil é um país diverso, com uma população de mais de 203 milhões de pessoas. De acordo com o IBGE (2022), 51,48% da população brasileira é composta por mulheres e 48,51% por homens. Essa diversidade é refletida na força de trabalho brasileira, que é composta por pessoas de diferentes raças, etnias, gêneros, orientações sexuais, deficiências e origens socioeconômicas (IBGE, 2022).

Apesar da diversidade da população brasileira, as empresas brasileiras ainda enfrentam

desafios para promover a diversidade e inclusão. De acordo com um estudo da ETHOS, apenas 21% das empresas brasileiras de grande porte possuem programas de contratação de pessoas trans, com indicadores, metas e meios de acompanhamento (ETHOS, 2023). Além disso, apenas 4,7% das empresas brasileiras possuem pessoas negras que participam de seus programas de desenvolvimento de carreira e de lideranças (MOVER, 2023).

Diante dos desafios e lacunas identificados na promoção da diversidade e inclusão nas organizações brasileiras mediante o contexto apresentado, este trabalho tem como questão de pesquisa “Como está caracterizado o atual contexto empresarial brasileiro da promoção da inclusão das diversidades no ambiente empresarial?”. Para responder à questão de pesquisa, este estudo tem como objetivo geral descrever os fatores motivadores e desmotivadores da promoção da inclusão das diversidades no ambiente empresarial reportados em pesquisas institucionais e acadêmicas. Para alcançar o objetivo geral, este trabalho tem como objetivos específicos:

- I. Identificar os principais fatores que impulsionam a promoção da diversidade e inclusão nas empresas brasileiras por meio da análise de relatórios de institutos respeitados e artigos acadêmicos.
- II. Identificar os desafios significativos e as áreas que mostram maior progresso em relação à diversidade nas organizações, proporcionando uma visão clara da situação atual da diversidade no ambiente empresarial.
- III. Apresentar ações e estratégias fundamentadas na análise dos dados coletados, visando promover efetivamente a diversidade nas organizações e fomentar um ambiente de trabalho mais inclusivo e representativo.

Este estudo adotou uma abordagem de pesquisa qualitativa descritiva com análise de dados secundários. Inicialmente, foram coletados e analisados relatórios de institutos renomados e artigos acadêmicos relacionados à diversidade nas organizações. Em seguida, foram identificados os principais motivadores para a diversidade nas empresas, bem como pontos críticos e de evolução. Para a proposição de ações, foi realizada uma análise integrativa e comparativa dos dados, proporcionando *insights* para promover maior diversidade no ambiente empresarial brasileiro.

A análise dos dados visa sintetizar as informações coletadas e apresentar uma visão abrangente sobre como a adoção de políticas e práticas de diversidade e inclusão nas empresas podem ser benéficas, fornecendo uma melhor compreensão do tema e contribuir gerencialmente apresentando um levantamento de práticas que podem ser replicadas em empresas que ainda não tenham aderido à pauta das diversidades, promovendo a criação de ambientes mais

diversos, inclusivos e conseqüentemente mais seguros para seus empregados e rede de parcerias.

Este estudo é importante porque fornece uma visão abrangente sobre os principais fatores motivadores da promoção da diversidade e inclusão nas organizações brasileiras. Os resultados da pesquisa podem ajudar as empresas a desenvolver estratégias mais eficazes para promover um ambiente de trabalho mais diverso e inclusivo. Além disso, o estudo contribui para o avanço do debate sobre diversidade e inclusão no Brasil. Ele fornece evidências sobre a importância da diversidade e inclusão para o sucesso organizacional, e ajuda a conscientizar sobre os desafios que ainda precisam ser superados.

Este trabalho está estruturado, além dessa introdução, na seção de referencial teórico no qual foi abordado um levantamento de estudos pregressos, artigos acadêmicos, que abordaram a temática da diversidade em seu escopo de trabalho. A seção seguinte aborda o enquadramento metodológico da pesquisa e seus delineamentos. Em seguida, a seção de resultados apresenta os principais achados nos relatórios dos institutos ETHOS, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), e outras pesquisas realizadas por institutos com dados complementares que forneceram um panorama mais detalhado sobre a temática das diversidades. Ainda nessa seção, apresenta-se a discussão dos resultados. Na seção final, apresenta-se as conclusões do trabalho alinhadas com as questões de pesquisa, objetivo geral e específicos propostos.

Como contribuições acadêmicas este trabalho forneceu uma visão abrangente e aprofundada sobre os fatores que impulsionam a diversidade e inclusão nas empresas brasileiras, com a proposição de recomendações claras e embasadas para a promoção da diversidade no ambiente empresarial, considerando as ações identificadas durante a pesquisa. Gerencialmente, este trabalho contribui como fonte futura de *insights* valiosos para gestores, profissionais de Recursos Humanos e demais interessados, a fim de catalisar mudanças positivas e concretas no cenário organizacional brasileiro, e promover o avanço e a efetiva implementação de políticas e práticas que promovam uma cultura empresarial mais inclusiva, representativa e equitativa.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O artigo "À margem da gestão da diversidade? Travestis, transexuais e o mundo do trabalho" de Paniza e Moresco (2022) apresenta uma experiência multifacetada das pessoas trans e travestis nos contextos organizacionais. Os autores destacam a complexidade da gestão

de identidades de gênero nesses ambientes, abordando como a transgressão de gênero pode ocorrer de maneiras sutis e, ao mesmo tempo, ser limitada pela pressão social para a conformidade. A pesquisa ressalta como indivíduos trans, ao se integrarem nos papéis tradicionais de gênero para serem aceitos no ambiente de trabalho, enfrentam não apenas desafios para expressar sua identidade, mas também para acessar oportunidades e reconhecimento equitativo, o que reflete a marginalização persistente vivenciada por essas comunidades.

Explorando as lacunas existentes na literatura sobre diversidade organizacional, Paniza e Moresco (2022) apontam as dificuldades de acesso a grupos representativos de sujeitos de pesquisa, ressaltando a marginalização sistemática das pessoas trans e travestis nos estudos organizacionais. Eles destacam como a estigmatização e a falta de representatividade desses grupos resultam em vivências frequentes de violência física, interpessoal e, muitas vezes, na exclusão desses indivíduos do espaço profissional. Além disso, o artigo enfatiza a importância de incluir esses temas nos ambientes educacionais e de gestão, argumentando que o reconhecimento da dignidade humana e o combate à discriminação devem ser prioridades, independentemente das crenças pessoais dos gestores (Paniza; Moresco, 2022).

O estudo de Ferreira e Rais (2016) explora a relação entre a proporção de pessoas com deficiência (PcD) no quadro de funcionários de empresas brasileiras e sua produtividade. A metodologia de análise foi a aplicação de uma regressão em dados de painel, considerando informações de 46 empresas para os anos de 2010 e 2011. Foram estimados quatro modelos para verificar o impacto na produtividade de a empresa ter uma maior proporção de PcD no quadro de funcionários e realizar uma melhor gestão de pessoas.

Os resultados não evidenciaram uma relação estatisticamente significativa entre a proporção de PcD e a produtividade. No entanto, identificou-se uma relação positiva entre uma maior proporção de PcD e a produtividade em empresas mais engajadas socialmente. A pesquisa de Ferreira e Rais (2016) é significativa ao destacar o papel do engajamento social na promoção da diversidade e inclusão nas organizações. O artigo conclui que a inclusão de pessoas com deficiência (PcD) no quadro funcional das empresas ainda está longe de ser resolvida, mesmo diante de exigências legais.

Segundo dados da pesquisa de Ferreira e Rais (2016) as empresas brasileiras não cumprem as cotas dedicadas para a inserção de deficientes nos seus quadros. Além disso, o estudo mostra que a inclusão de PcD no quadro de funcionários não tem impacto significativo na produtividade das empresas, mas a gestão de pessoas pode ter um impacto positivo na produtividade. Por fim, o estudo sugere que a inclusão de PcD no mercado de trabalho é um

tema importante e que ainda precisa ser mais explorado em futuras pesquisas

Outro texto relevante para dar respaldo teórico basilar para esta pesquisa é o de Santos e Esterici (2016), que discute as noções comuns de ambiente e desenvolvimento e sua interligação na sociedade. As noções comuns permeiam diversas construções discursivas, sendo encontradas em planos de autojustificação privada, representações públicas, formas de ação coletiva, estratégias de coordenação, legitimação estatal, bem como no mundo corporativo e nas formas de comportamento empresarial.

Santos e Esterici (2016) destacam que ambiente e desenvolvimento estão interligados, principalmente nas diferentes formas concretas assumidas por tais discursos. Essa interação complexa e dinâmica constitui uma dimensão-chave da realidade social, reconfigurando a esfera pública brasileira e se manifestando em vários debates, incluindo o de políticas de diversidade e inclusão nas empresas brasileiras.

O artigo de Soranz *et al.* (2023) analisa a relação entre as práticas de gestão da diversidade e a percepção de desempenho em inovação em 134 empresas brasileiras, com 49,25% de respondentes mulheres e 50,75% de respondentes homens. A maioria dos respondentes (75,37%) tinha pós-graduação e a faixa etária da maioria (88,06%) dos respondentes era de 25 e 50 anos.

Utilizando uma metodologia quantitativa baseada em duas escalas elaboradas pelos autores, uma para práticas de gestão da diversidade e outra para percepção de desempenho em inovação, os resultados indicam uma relação positiva entre as práticas de gestão da diversidade e a percepção de desempenho em inovação, com algumas práticas influenciando mais do que outras. Os resultados apontam que há relação positiva entre as práticas de gestão da diversidade e a percepção de desempenho em inovação (Soranz *et al.*, 2023).

Luz e Alves (2023) destaca a importância da Diversidade e Inclusão (D&I) no ambiente empresarial sob o argumento de que a valorização da diversidade nas empresas estimula os colaboradores a prestar mais atenção aos direitos comuns de todos. Os autores concluem que quando o tema é amplamente debatido nas organizações, as lideranças tendem a dialogar e propor ações para possibilitar a inclusão dentro de suas empresas. Além disso, Luz e Alves (2023) concluem que realizar uma boa gestão de D&I nas empresas pode ser um potente diferencial competitivo. No entanto, em alguns casos, as empresas adotam a política de D&I apenas o fazem para cumprir obrigação legal, e por isso os autores defendem que se deve avançar nas pesquisas e incentivos nesta área, pois isso pode fator diferencial para a maior visibilidade sobre a temáticas assim como geração de oportunidades às minorias.

O artigo de Luz e Alves (2023) discute a gestão de um programa de diversidade e

inclusão em uma unidade brasileira de uma empresa multinacional do segmento de agronegócio. O estudo mapeia as ações realizadas para a implementação do programa, por meio de questionários e entrevistas com dois grupos de colaboradores. Os resultados apontam que certas práticas, como a criação de pilares e agendas específicas para cada um deles, foram úteis para alcançar os objetivos do programa.

Villela *et al.* (2018) analisa a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho em Teresópolis, Rio de Janeiro, destacando a implementação e reconhecimento de programas de inclusão nas empresas locais. Sob uma abordagem qualitativa e enfoque exploratório com uma amostra de empresas de diferentes segmentos e portes, com mais de 100 empregados. Os resultados revelaram que uma parcela significativa da amostra não absorve o contingente de pessoas com deficiência na proporção devida, tampouco realiza acompanhamento contínuo do programa, o que inclui ausência de um trabalho anterior de preparação para o acolhimento. No entanto, como aspectos positivos, uma fração expressiva de empresas pratica isonomia e atesta que os colaboradores com deficiência estão plenamente adaptados.

Este estudo é relevante, pois fornece uma visão empírica sobre como um programa de inclusão pode ser implementado em uma organização. A pesquisa destaca a importância da diversidade no ambiente corporativo atual e complexo, e como as empresas estão adotando práticas voltadas à diversidade para compreender e trabalhar com os diferentes indivíduos presentes em suas estruturas. Além disso, o estudo contribui para o debate sobre diversidade e inclusão nas organizações brasileiras, fornecendo evidências e recomendações para a promoção da mesma em ambiente empresarial.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo adotou uma abordagem de pesquisa qualitativa descritiva com uso de análise conteúdo em dados secundários. A pesquisa com abordagem qualitativa é segundo Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem interpretativa do mundo, o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando entender os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles conferem. O objetivo de descrever, de acordo com Mattar, Oliveira e Motta (1999), compreende o relato descritivo organizado de um grande número de dados, os quais podem ter vários métodos de coleta envolvidos.

Os dados coletados são do tipo secundários, que para Mattar, Oliveira e Motta (1999) são aqueles que já foram coletados, tratados, ordenados e que estão à disposição dos

interessados, ou seja, tem um acesso público. A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda sorte de comunicações, de forma que “essa análise, conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num nível que vai além de uma leitura comum”, segundo (Moraes; Roque, 1999, p. 02),

A pesquisa qualitativa foi realizada por meio da análise de conteúdo de relatórios de institutos e legitimados no meio que atuam, além de artigos acadêmicos relacionados à diversidade nas organizações. A pesquisa foi desenvolvida em três etapas distintas e sequenciais:

- I. Etapa 1: Identificação de estudos progressos (artigos Acadêmicos): Foi feita uma revisão da literatura acadêmica, identificando artigos relacionados à diversidade e inclusão em organizações. A seleção dos artigos foi baseada na sua relevância para o contexto brasileiro e no rigor acadêmico. Essa revisão gerou a seção de referencial teórico e contribuiu para a discussão dos resultados.
- II. Etapa 2: Análise profunda dos relatórios de Institutos legitimados para tratar a temática das diversidades, sendo considerado nessa etapa os relatórios emitidos pelos institutos ETHOS, IBGE, ANTRA,
- III. Etapa 3: Inclusão de outros relatórios emitidos por demais institutos e que forneceram informações relevantes e complementares aos relatórios da etapa 2 sobre diversidade e inclusão nas empresas brasileiras.

Para a etapa 1 e construção do referencial teórico, procedeu-se os seguintes processos metodológicos:

- I. Levantamento dos artigos acadêmicos nos indexados (bases de dados) de artigos acadêmicos Spell, Scielo, como base de dados revisada por pares, e o GoogleAcadêmico, base de dados cinzenta, mas que pode conter estudos relevantes não contemplados na base de dados Spell e Scielo.
- II. Identificação dos estudos nessas três bases foi realizada mediante a inserção de um comando de busca contendo palavras-chave relacionadas à diversidade e inclusão.

O resultado da aplicação do comando foi seguido de uma leitura do título e resumo dos artigos, para uma filtragem inicial, seguida da aplicação de critérios de inclusão que consideraram a sua pertinência do artigo para o contexto brasileiro e a sua contribuição para os principais temas do estudo. A aplicação desses critérios resultou na identificação dos artigos mais relevantes, os quais foram selecionados para compor a seção do referencial teórico e embasar a discussão.

Na etapa 2, foram analisados os relatórios dos institutos ETHOS, IBGE e ANTRA sobre as diversidades no contexto brasileiro. A escolha desses relatórios foi baseada na sua credibilidade, legitimação perante seus representados e a abrangência em relação ao tema.

- I. O instituto ETHOS é uma organização brasileira sem fins lucrativos que atua na promoção da responsabilidade social e sustentabilidade empresarial. Seu foco está na mobilização de empresas para práticas mais éticas e sustentáveis, incluindo questões de diversidade e inclusão no ambiente corporativo.
- II. O IBGE, ou Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é uma instituição governamental responsável por produzir e analisar informações estatísticas, geográficas, demográficas e socioeconômicas do Brasil.
- III. A ANTRA é uma Associação Nacional de Travestis e Transexuais, uma entidade que busca a promoção dos direitos e da cidadania da comunidade de travestis e transexuais no Brasil.

Na etapa 3, procedeu-se a inclusão de relatórios fornecidos por outros institutos e que complementam os relatórios dos institutos ETHOS, IBGE e ANTRA. A escolha de mais de um relatório foi para abranger um escopo maior de pesquisar, tendo uma visão mais da problemática de diversidade e inclusão dentro do ambiente empresarial, para os relatórios de institutos, a coleta de dados envolveu a leitura minuciosa dos relatórios selecionados, destacando as principais informações relacionadas à diversidade e inclusão nas empresas brasileiras, configurando assim uma análise de conteúdo desses relatórios.

Com base na análise de conteúdo extraiu-se informações relevantes dos relatórios, as quais foram posteriormente categorizadas em dimensões específicas. A análise dos dados extraídos da análise de conteúdo envolveu a categorização das informações extraídas dos relatórios de institutos conjuntamente com a síntese dos principais achados dos artigos acadêmicos. Nesse momento, empregou-se um procedimento de análise comparativa para identificar tendências, desafios e áreas de progresso em relação à diversidade nas organizações brasileiras.

A amostra de relatórios de institutos e artigos acadêmicos foi selecionada com base na sua relevância para o estudo. Os relatórios foram escolhidos de acordo com a sua atualidade e autoridade no campo da diversidade e inclusão. Quanto aos artigos acadêmicos, foram selecionados com base em critérios de relevância e contribuição para a pesquisa. A seleção final de estudos contemplados no referencial teórico e dos relatórios utilizados na seção de resultados está apresentado no Quadro 2:

Quadro 2: Amostra final de artigos acadêmicos e relatórios utilizados na Core da pesquisa.

Tipo	Etapa	Fonte
Artigo. Título: A Gestão Da Diversidade E Inclusão E Seus Benefícios Para As Empresas	1	Luz e Alves (2023)
Artigo. Título: O Ambiente E O Desenvolvimento Sob A Perspectiva Da Mudança Social	1	Santos e Esterci (2016)
Artigo. Título: Pilares Da Diversidade e Inclusão Em Uma Multinacional.	1	Silva <i>et al.</i> (2020)
Artigo. Título: A Relação Entre Práticas De Gestão Da Diversidade E A Percepção De Desempenho Em Inovação: Um Estudo Em Empresas Brasileiras	1	Soranz <i>et al</i> (2023)
Artigo. Título: À Margem Da Gestão Da Diversidade? Travestis, Transexuais E O Mundo Do Trabalho.	1	Paniza e Moresco (2022)
Artigo. Título: What is the relationship between diversity and performance? A study about the relationship between the proportion of people with disabilities in the productivity of Brazilian firms	1	Ferreira e Rais (2016)
Artigo. Título: Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: avanços e desafios observados no município de Teresópolis, Rio de Janeiro, Brasil	1	Villela <i>et al.</i> (2018)
Relatório. Título: Indicadores ETHOS - Pesquisa de Diversidade e Inclusão.	2	Disponível: https://www.ethos.org.br/cedoc/pesquisa-ethos-epoca-de-diversidade-equidade-e-inclusao-revela-que-empresas-brasileiras-estao-avancando-na-promocao-de-grupos-minorizados/
Relatório. Título: Panorama do Censo 2022	2	Disponível: https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/
Relatório. Título: Dossiê - ANTRA 2022	2	Disponível: https://antrabrazil.files.wordpress.com/2022/01/dossieantra2022-web.pdf
Relatório. Título: Panorama Mulheres 2023	3	Disponível: https://movimentomulher360.com.br/noticias/panorama-mulheres-2023/
Relatório. Título: PcD S/A 2.0 2019	3	Disponível: https://conteudos.santocaos.com.br/PcD-s-a/
Relatório. Título: Carreiras Com Futuro 2023	3	Disponível: https://members.linkedin.com/pt-br/movimento-carreiras-com-futuro
Relatório. Título: RAIS 2022	3	Disponível: http://www.rais.gov.br/sitio/rais_ftp/ManualRAIS2022.pdf
Relatório. Título: Women in Business 2022.	3	Disponível: https://www.grantthornton.com.br/insights/artigos-e-publicacoes/women-in-business-2022/
Relatório. Título: Guia Anticapacitismo 2023	3	Disponível: https://materiais.synergiaconsultoria.com.br/guia-anticapacitismo-synergia-2022
Relatório. Título: FGV SOCIAL 2020	3	Disponível: https://portal.fgv.br/artigos/qual-foi-efeito-pandemia-sobre-mercado-trabalho
Relatório. Título: A Global Analysis of Gender at Work 2021	3	Disponível: https://coqual.org/reports/challenging-norms/

Fonte: elaborado pelo autor (2023).

Com base nos dados do Quadro 2 desenvolveu-se o referencial teórico apresentado na seção 2 dessa pesquisa, e os relatórios oriundos das etapas metodológicas 2 e 3 foram analisados mediante análise de conteúdo e de procedimentos descritivos e comparativos. Ao todo foram analisados 7 artigos e 11 relatórios, tendo como relatórios principais os emitidos pelos institutos ETHOS, IBGE e ANTRA. Os resultados dessas análises foram apresentados e discutidos na seção 4 dessa pesquisa, a qual é apresentada em sequência.

4 RESULTADOS

A análise aprofundada das dimensões de gênero, raça, identidade LGBTQIAP+ e PcD no ambiente empresarial revela desafios significativos e avanços importantes. A análise aprofundada da diversidade em suas várias dimensões revela um cenário multifacetado. Apesar dos avanços, persistem desafios consideráveis em termos de inclusão e representatividade nos espaços corporativos do Brasil.

As próximas subseções estão diferenciadas por dimensão de diversidade analisada individualizando a análise dimensão a dimensão, totalizando 4 dimensões, evitando assim o efeito de generalizações. Por fim, a última subseção apresenta-se um retorno da discussão e sugestões de políticas e práticas a serem implementadas pelas empresas para a promoção da inclusão e diversidade.

4.1 Diversidade dimensão gênero

A pesquisa do Instituto ETHOS sobre Diversidade, Equidade e Inclusão (ETHOS, 2023) é um importante estudo sobre o estado da diversidade e inclusão no ambiente empresarial brasileiro. A pesquisa foi divulgada em maio de 2023 e contou com a participação de 199 empresas de grande porte. Os resultados da pesquisa mostraram que, embora tenha havido progresso nos últimos anos nas questões raciais e de gênero, com 91% das empresas que participaram promovendo campanhas de conscientização interna sobre diversidade de gênero e racial, ainda há muito a ser feito para que as empresas brasileiras sejam verdadeiramente inclusivas (ETHOS, 2023). O quadro 3 e 4 apresentam, respectivamente, dados complementares aos do relatório do ETHOS sobre diversidade de Gênero no ambiente empresarial e da Distribuição por gênero dos cargos de liderança segundo o gênero da pessoa que está ocupando o cargo de presidência.

Quadro 3: Dados de diversidade de Gênero no ambiente empresarial.

Desafio	Dados	Fonte
---------	-------	-------

CEOs	As mulheres passaram de 13% a 17% dos CEOs do país. E a tendência é que no próximo ano, a proporção deve passar de 20%	Panorama Mulheres (2023)
Cargo de Liderança	38% dos cargos de liderança no Brasil são ocupados por mulheres.	Grant Thornton (2022)
Vice-Presidentes	Mulheres passaram de 23% dos vice-presidentes do país em 2019 a 34% em 2022	Panorama Mulheres (2023)

Fonte: Elaborado pelo autor (2023), baseado em Panorama Mulheres (2023) e Grant Thornton (2022)

Quadro 4: Distribuição por gênero dos cargos de liderança segundo o gênero da presidência

Cargo	Presidência Masculino		Presidência Feminino	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
Vice-presidência	81%	19%	72%	28%
Diretoria	73%	27%	68%	32%
Conselho	84%	16%	57%	43%

Fonte: Elaborado pelo autor (2023), baseado em Panorama Mulheres (2023).

A pesquisa da Grant Thomton (2022) junto com a da Panorama Mulheres (Quadro 3), realizada pela Insper mostra uma tendência de aumento de mulheres ocupando cargos de liderança, o que se alinha com dados em relação a campanha para diversidade de gênero do instituto ETHOS (2023). O quadro 4 demonstra que quando a presidência é ocupada por uma mulher os demais cargos de liderança tem uma melhor distribuição de gênero entre ocupantes homens e mulheres, apesar de ainda ser perceptível que mesmo quando a presidência é ocupada por uma mulher há predominância da ocupação de homens nos cargos de liderança, mas em percentual menor. O gráfico 1 apresenta dados sobre a Proporção de mulheres em cargos de liderança quando a presidência é feminina.

Gráfico 1: Proporção de mulheres em cargos de liderança quando a presidência é feminina

Fonte: Elaborado pelo autor (2023), baseado em Panorama Mulheres (2023).

Conforme o Gráfico 1, observa-se que quando a presidência é feminina, tem-se 50% a

mais do número de mulheres ocupando a vide presidência, sendo esse percentual menor quando se trata dos cargos de direção ou de membro de conselho da empresa. Entretanto, o instituto ETHOS diz que apesar dessas campanhas para promover a diversidade de gênero, somente 23% das empresas possuem metas de retenção de mulheres em retorno de licença maternidade e de acordo com um estudo divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, 48% das mulheres são demitidas após a licença-maternidade (ETHOS, 2023). Esse último dado, está de acordo com os dados coletados pelo portal Empregos.com no qual se observou que 56,4% de mulheres já foram demitidas após o período de licença maternidade.

Soranz *et al.* (2023) na conclusão de seu artigo sobre diversidade e a percepção de desempenho, diz que a associação das práticas de gestão da diversidade em relação a desempenho em inovação se mostra bastante positiva. Outro importante dado da pesquisa foi de que as mulheres quando ocupantes de posições de destaque e estratégicas na organização, potencializam as condições para práticas, condutas inovadoras, sendo este um motivador para a maior inserção das mulheres em altos postos de comando.

Os autores Soranz *et al.* (2023) chegaram a uma conclusão parecida com a do estudo de Ferreira e Rais (p. 121, 2016), que diz “[...] a relação entre produtividade e responsabilidade social, baseado nos resultados aqui apresentados, mostra importante evolução e pode ser um importante diferencial para a empresa”. A diversidade de gênero com maior participação das mulheres em cargos de direção e até mesmo em cargos de menor poder de tomada de decisão podem ser fator para motivar incrementos no aumento da diversidade de gênero e abrir espaços para demais diversidades, como também, segundo a literatura, contribuir para o melhor desempenho produtivo das empresas.

4.2 Diversidade dimensão racial/etnia

No que tange a diversidade na dimensão racial tem-se dois importes grupos: os negros e os indígenas. A princípio faz-se necessário explicar a terminologia empregada para a dimensão racial etnia negros, haja visto que a nomenclatura tem sido historicamente alvo de críticas e evolução de compreensão.

A escolha entre os termos "negro" e "preto" suscita debates sobre a representação positiva ou negativa de cada palavra no contexto brasileiro. De acordo com Lago, Montibeler e Miguel (2023), historicamente, esses termos foram carregados de conotações pejorativas, refletindo a discriminação racial enraizada na sociedade. Para os autores os movimentos de ressignificação visam valorizar e empoderar as identidades negras, buscando subverter o sentido depreciativo associado a essas palavras.

Já para Nasciutti e Souza (2021), alguns líderes negros defendem o uso de "negro" como forma de enfatizar a recriação de seu sentido e a auto identificação, outros também adotam "preto" como uma expressão afirmativa. A linguagem inclusiva e positiva busca comunicar sem estigmatizar grupos raciais, promovendo a construção de uma narrativa mais igualitária e respeitosa. Esse trabalho vai utilizar o termo negro, pois é a nomenclatura usada pelo IBGE, pois engloba pretos e pardos.

Apesar da pesquisa de Diversidade e Inclusão realizada pelo instituto ETHOS e constante em seu relatório (ETHOS, 2023) destacar a existência de um maior número de campanhas empresariais que pregam uma maior diversidade étnica por parte das empresa, os dados apresentados por Santo Caos (2023) mostram que ainda há lacunas que precisam ser preenchidas para promoção da inclusão, pois no seu relatório com a participação de 1.500 profissionais sobre o que eles pensam sobre pessoas negras no ambiente de trabalho, mostra que: i) 67% dos profissionais negros afirmaram ter sofrido algum tipo de discriminação racial no ambiente de trabalho, ii) 42% relataram ter sido vítimas de racismo estrutural; iii) 35% perceberam a presença de racismo velado; e iv) 10% perceberam/sofreram racismo explícito.

A análise e organização dos dados sobre a dimensão raça/etnia permitiu a elaboração do quadro 5 acerca de dados sobre a diversidade racial (negros) no ambiente empresarial.

Quadro 5: Dados de diversidade racial no ambiente empresarial.

Desafio	Dados	Fonte
Cargos de Diretoria	apenas 4,7% de negros ocupam uma posição de liderança no mundo corporativo	MOVER (2023)
Racismo	67% dos profissionais negros afirmaram ter sofrido algum tipo de discriminação racial no ambiente de trabalho	Santo Caos (2023)
Desistência de Vagas	55% dos profissionais negros já deixaram de aplicar para uma posição mais alta ou para uma vaga por acharem que não seriam bem recebidos naquele ambiente ou que não seriam considerados para a posição	

Fonte: elaborado pelo autor (2023), baseado em Santo Caos (2023) e MOVER (2023)

Com base no quadro 5, observa-se que os dados de 2023 demonstram a precária participação dos negros nos cargos de diretoria, não ocupando 5% das vagas nesse nível hierárquico, sendo que os negros representam 56% da população brasileira Brasil (IBGE, 2022). Além disso, 67% desse pequeno número de negros ocupantes de cargos de direção percebeu discriminação racial no ambiente de trabalho. Esses dois dados são fatores sugestivos para o terceiro dado acerca da desistência de negros na participação de processos seletivos, haja visto que devido as pressões e discriminações sabidas dentro do seu grupo étnico/racial, é fator que desmotiva a ascensão do negro dentro das empresas.

Com base nesses dados e na literatura apresentada, a discussão volta-se para a necessidade e os benefícios de promover a diversidade e inclusão, conjuntamente, pois de acordo com a revisão narrativa realizada por Luz e Alves (2023), a gestão da diversidade e inclusão nas empresas pode trazer diversos benefícios, tais como aumento de produtividade, redução dos índices de rotatividade dos colaboradores e consequente aumento de taxa de retenção de talentos, impacto em vendas, lucratividade, melhoria do clima organizacional, promoção da inovação e criatividade, ampliação da visão de mercado e valorização da imagem da empresa.

Sobre a dimensão racial/étnica dos indígenas, faz-se necessário compreender o eu o ordenamento e a literatura consideram como indivíduos pertencentes ao grupo étnico indígena. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (BRASIL, 2019) os povos indígenas são aqueles que mediante o contexto histórico do surgimento do Brasil tem origem distinta da atual sociedade brasileira, sendo que a identificação como indígena é ato autodeclaratório, ou seja, nos termos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome “Indígenas são aqueles que se reconhecem como pertencentes a uma dessas comunidades e que por elas são reconhecidos como um de seus membros” (BRASIL, 2022, publicado em 02/12/2019 e atualizado em 13/06/2022 11h19)

Devidamente caracterizados, foi possível mediante análise dos diversos dados de relatórios e artigos a elaboração do quadro 6 sobre os principais dados de diversidade de indígenas no ambiente empresarial.

Quadro 6: Dados de diversidade de Indígenas no ambiente empresarial.

Dados	Fonte
População indígena brasileira: 1,7 milhão de pessoas	IBGE (2022)
Taxa de participação no mercado de trabalho: 59,7%	IBGE (2022)
Taxa de desemprego: 9,9%	IBGE (2022)
72% dos profissionais indígenas afirmaram ter sofrido algum tipo de discriminação racial ou étnica no ambiente de trabalho.	Synergia (2023)
0,4% exercem função de liderança por nível hierárquico	Vagas.com (2020)

Fonte: elaborado pelo autor (2023), baseado em Censo IBGE (2022), Synergia (2023) e Vagas.com (2020).

Mediante o quadro 6, observa-se que a participação da etnia indígena é menor que a negra na composição da população brasileira, mas as duas tem em comum a percepção da discriminação devido a origem étnica/racial em percentuais semelhantes. Os indígenas ocupam um percentual expressivamente menor de altos cargos hierárquicos em relação aos negros, que já apresentam uma posição desfavorável em relação a etnia dominante, no caso, os autodeclarados brancos. Esse achado encontra-se melhor exposto no Gráfico 2.

Gráfico 2: Distribuição de profissionais de diferentes etnias por nível hierárquico

Fonte: elaborado pelo autor (2023), baseado em VAGAS.COM (2020).

Percebe-se no Gráfico 2 que negros e indígenas são preteridos na ocupação de cargos de alta gestão, como diretoria, gerencia, coordenação, e que os indígenas têm uma posição inferior que os negros, seja nos cargos de gestão como nos cargos operacionais ou de início de carreira.

No contexto geral de análise do quadro 6 e gráfico 2, em termos de raça e etnia, os indígenas também estão sub-representados nas empresas brasileiras: 59,7% da população indígena estão na força de trabalho (IBGE, 2022), e apenas 0,4% exercem cargos de liderança por nível hierárquico e com taxa de desemprego de 9,9% (IBGE, 2022), enquanto a taxa média para a população brasileira é de 6,8% (IBGE, 2022), o que torna um número alarmante, mostrando que essas pessoas não estão sendo integradas de forma adequada em nossa sociedade e no mercado de trabalho. Esses dados se tornam relevantes ao se analisar comparativamente o quantitativo de indígenas no Brasil, que segundo IBGE (2022) é de 1.693.535 pessoas (0,83% do total de brasileiros). Apesar do quantitativo indígena na população brasileira ser menor que o quantitativo de negros, não se pode incorrer na segregação por relevância quantitativa, haja visto que cada povo, etnia, raça traz consigo um rol de riquezas únicas que devem ser contempladas no contexto empresarial.

4.3 Diversidade dimensão comunidade LGTBQIAP+

O termo LGTBQIAP+ representa uma ampla diversidade de identidades de gênero e orientações sexuais, historicamente marginalizadas e enfrentando discriminação sistemática. Originado de uma longa luta iniciada após a Rebelião de Stonewall em 1969 (Moreira, 2022),

esse acrônimo abarca lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, *queer*, intersexo, assexuais, pansexuais e outras identidades não binárias (IBGE, 2022). A história desse movimento é marcada por resistência contra a opressão, lutas por direitos civis e pela inclusão, visando combater a normatividade cisgênera e heterossexual imposta. Essa sigla não apenas representa um conjunto de letras, mas simboliza a luta por igualdade, respeito e reconhecimento das diversas identidades e experiências presentes na sociedade.

Em relação a comunidade LGBTQIAP+ a Pesquisa de diversidade e Inclusão ETHOS (2023) apresenta uma melhora significativa, com relatando que 90% das empresas que participaram de sua pesquisa promovem a conscientização sobre diversidade LGBTQIAP+, enquanto 8% estão em cargos de liderança (GPTW, 2022).

Apesar dos dados da pesquisa do instituto ETHOS (2022), a análise conjunta e comparativa com demais relatórios sobre a comunidade LGBTQIAP+, apresentados de forma compilada no quadro 7, expõem aspectos precários vividos por essa comunidade no ambiente empresarial.

Quadro 7: Dados de diversidade no ambiente empresarial.

Desafio	Dados	Fonte
Cargo de liderança	33% das empresas existentes no Brasil não contratariam pessoas LGBTQIA+ e 8% de pessoas que estão em cargos de liderança se declaram LGBTQIAP+	COQUAL (2021) e <i>Great Place To Work</i> (2022)
Trans femininas	cerca de 90%, estão na prostituição, 4% possuem emprego formal e 6% possuem emprego informal.	Benevides (2022)
Preconceito	61% dos funcionários LGBTQIA+ no Brasil escolhem esconder de colegas e gestores a sua orientação sexual por receio de represálias e possíveis demissões.	Santo Caos (2022)

Fonte: elaborado pelo autor (2023), baseado em COQUAL (2021), *Great Place To Work* (2022), Benevides (2022) e Santo Caos (2022).

Os dados expressos no quadro 7 demonstram que dentro da comunidade LGBTQIAP+, as pessoas trans necessitam exercer a prostituição, sendo dessas pessoas 90% as transexuais femininas estão na prostituição (Benevides, 2022). Além disso, somente 10% da população total de pessoas trans possuem empregos formais (Benevides, 2022), o que pode ser resultado de somente 21% das empresas afirmarem dispor de programas voltados para a contratação de pessoas trans (ETHOS, 2023). Segundo Benevides (2022), pesquisadora do instituto ANTRA, a média de vida de pessoas trans no Brasil é de 35 anos, 40 anos a menos que a média da população geral, fato esse que pode ser decorrente da falta de condições para subsistir, acarretando e maiores problemas de saúde e experiência de situações que impliquem em maior risco a vida.

A falta de inclusão dessa comunidade é revelada mediante o dado de que 61% dos funcionários LGBTQIA+ no Brasil escolhem esconder de colegas e gestores a sua orientação sexual (SANTO CAOS, 2021), evidenciando as condições de *stress* possíveis de serem percebidas pelos indivíduos pertencentes a comunidade LGBTQIAP+ que conseguem se inserir no mercado de trabalho.

4.4 Diversidade dimensão PcD

A sigla PcD significa Pessoa com Deficiência. No Brasil, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, define deficiência como "[...] toda a perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano" e não a intenção de ser taxativa, podendo ser ampliada (BRASIL, 2015).

Após a devida caracterização do entendimento legal da PcD, o quadro 8 apresenta dados compilados acerca da presença das PcDs no ambiente empresarial brasileiro.

Quadro 8: Dados em relação às pessoas com deficiência (PcD)

Desafios	Dados	Fonte
Cargos de Liderança	Menos de 10% dos profissionais que têm algum tipo de deficiência ocupam postos de liderança nas organizações	Santo Caos (2019)
Ocupação no Mercado de Trabalho	Nível de ocupação das pessoas com deficiência com 14 anos ou mais foi de 25,4%, enquanto na população sem deficiência chegou a 60,4%.	IBGE (2022)
Política de Inclusão e Diversidade	Sete em dez empresas brasileiras possuem alguma política de contratação de profissionais PCDs.	Talenses Group (2020)
Emprego Formal	Somente 1% dos profissionais contratados em regime CLT	Brasil (2022)

Fonte: elaborado pelo autor (2023), baseado em Santo Caos (2019) e IBGE (2022).

No contexto da inclusão de pessoas com deficiência (PcD) no mercado de trabalho, um dado de destaque é o cumprimento da lei de cotas, que estabelece a reserva de vagas para PcDs em empresas. Conforme a legislação, as cotas variam de 2% para empresas com 100 a 200 colaboradores a 5% para empresas com 1001 ou mais funcionários. No entanto, os dados do governo federal revelam disparidades significativas (IBGE, 2022).

De acordo com o Painel de Informações e Estatísticas da Inspeção do Trabalho no Brasil, uma entidade vinculada ao Ministério do Trabalho, em 2019 (último ano com dados disponíveis), havia 701.424 vagas reservadas para PcDs. Surpreendentemente, apenas 53,02% dessas vagas (ou seja, 371.913) estavam ocupadas. Além disso, em 2018, o Ministério do Trabalho e Emprego identificou que cerca de 11 mil empresas obrigadas a cumprir as cotas não haviam contratado nenhuma pessoa com deficiência (IBGE, 2022).

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Talenses Group (2020), os maiores desafios para a inclusão de PcDs nas empresas podem ser resumidos da seguinte forma:

- I. Falta de Capacitação de Profissionais:** 65% dos entrevistados destacaram que a falta de profissionais qualificados para atender às necessidades das PcDs é um desafio significativo.
- II. Adaptação da Estrutura da Empresa:** Cerca de 40% dos entrevistados apontaram que a adaptação das instalações e infraestrutura da empresa para acomodar as necessidades das PcDs é um obstáculo.
- III. Lentidão no Processo Seletivo:** A pesquisa indicou que 38% das empresas enfrentam um processo seletivo mais lento para candidatos com deficiência em comparação com candidatos sem deficiência.
- IV. Falta de Apoio da Liderança:** Para 30% dos entrevistados, a falta de comprometimento da liderança em relação à inclusão de PcDs na empresa é um problema.
- V. Adaptação Cultural:** A pesquisa também apontou que 26% das empresas enfrentam desafios na adaptação da cultura organizacional para receber profissionais com deficiência.
- VI. Custo Elevado:** Um percentual menor, 7%, mencionou os custos elevados associados ao suporte necessário para PcDs como um obstáculo.

A análise desses dados revela os aspectos motivadores e desmotivadores, alegados pelas empresas, para a contratação de PcD's, e expõem a necessidade contínua da implementação de esforços para melhorar a inclusão de PcDs no mercado de trabalho, superando os obstáculos já identificados em relatórios e na literatura, e assim fazer com que as empresas atendam ao efetivo cumprimento das cotas estabelecidas por lei.

4.5 Proposição de sugestões de políticas e práticas para a promoção da inclusão e diversidade

A análise de conteúdo do relatório do Instituto ETHOS, conjuntamente com outras fontes de dados assim como estudos progressos realizados sobre a temática da diversidade e inclusão em diferentes dimensões, traz à luz dados relevantes sobre a inclusão e representatividade nos espaços de liderança, destacando não apenas as melhorias conquistadas, mas também os obstáculos persistentes que afetam a real inclusão desses grupos. A conexão entre os dados revela mais que lacunas a serem preenchidas, mas também a necessidade pungente de políticas e práticas inclusivas para promover uma verdadeira equidade e diversidade nos cenários corporativos brasileiros, que segundo os dados levantados ainda se mostra incipiente.

Evidenciou-se que o contexto nacional carece da implementação de políticas e práticas voltadas a promover a inclusão e diversidade, assim como superar obstáculos. Nesse sentido, e como contribuição prática desta pesquisa, o Quadro 9 apresenta sugestões de políticas e práticas a serem implementadas pelas empresas em cada uma das dimensões de diversidade analisadas.

Quadro 9: Sugestões de políticas/práticas a serem implementadas pelas empresas

PRINCIPAIS CONCLUSÕES		
Dimensões	Problemática	Sugestões de políticas/práticas
GÊNERO	Cargos de Liderança e Ambiente de Ambiente seguro.	As empresas devem fazer uma auditoria de equidade de gênero. Essa auditoria consiste em uma análise sistemática dos processos, políticas e práticas da empresa para identificar barreiras que impedem o avanço das mulheres na carreira e questões seguras para o trabalho, para que mulheres não se sintam inseguras devido ao seu gênero. além de Treinamentos de liderança e uma remuneração igualitária.
ETNICA - NEGROS	Sub-representação, Cargos de Liderança e Discriminação	As empresas devem estabelecer metas de diversidade racial para aumentar a representatividade de negros em seus quadros de funcionários. Essas metas devem ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Além de campanhas de conscientização racial e oferecer oportunidades de desenvolvimento e crescimento para negros
ETNICA - INDÍGENAS	Sub-representação, Cargos de Liderança. falta de reconhecimento e Discriminação	Desenvolver políticas de recrutamento e seleção inclusivas, que busquem candidatos indígenas de forma ativa. As empresas podem criar uma cultura inclusiva que valorize a diversidade e o respeito às diferenças. Isso pode ser feito por meio de ações pensadas juntas aos recursos humanos e reconhecer a cultura e os valores indígenas e a incorporando em sua cultura organizacional.
LGBTQAIP+	Discriminação, Empregabilidade Violência, Saúde mental e Cargos de Liderança	Criação de vagas específicas para pessoas da comunidade, principalmente pessoas Trans, que são o grupo mais afetado e discriminado, estando em 90% de sua população na prostituição (Benevides, 2022), oferecer treinamento e capacitação para pessoas da comunidade exercerem cargos de liderança. As empresas também podem investir em educação e conscientização sobre a diversidade LGBTQAIP+ para ajudar a combater o preconceito e a discriminação instruindo seus recursos humanos a oferecer treinamentos sobre diversidade e inclusão para todos os funcionários e dar auxílio psicológico.
PcDs	Cargos de Liderança, Empregabilidade, Acessibilidade, Discriminação	As empresas devem exercer a Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência (BRASIL, 1991), pois a grande maioria não exerce, também se deve garantir que seus espaços físicos e recursos sejam acessíveis às PcDs para que eles se sintam seguros em seu ambiente de trabalho, além disso deve ser implementados políticas e treinamento junto com ao recursos humanos sobre questões de pessoas PcDs, para que assim seja demonstrado de fato que é um ambiente seguro para eles.

Fonte: elaborado pelo autor (2023)

O quadro 9 não tem o intuito de exaurir o rol de possibilidade de políticas e práticas, mas ser um guia inicial para a reflexão gerencial sobre a temática para necessidade de as

empresas brasileiras tomarem medidas concretas para promover a diversidade e inclusão. As sugestões expressas por dimensão de diversidade no quadro 9, visam a promoção da inclusão das diversidades, no plural, haja visto que não seria justo focar em uma diversidade em detrimento de outra, o que ensejaria uma política que já tem viés em sua origem.

As práticas sugeridas visam a promoção da educação, conscientização, e fiscalização para o desenvolvimento de políticas e práticas inclusivas e como consequência a promoção de uma cultura inclusiva que permeie de fato toda a empresa, seja de forma *topdown* como *downtop*. Caso as empresas optem por seguir e implementar práticas como as elencadas no quadro 9, a base teórica sugere ganhos na produtividade, e melhor imagem perante a sociedade, legitimando a atuação da empresa e podendo incorrer no aumento da riqueza dos acionistas, além da construção de um ambiente de trabalho mais saudável, justo e inclusivo para seus funcionários, independente do cargo hierárquico (Mckinsey & Company, 2018).

Para tanto, faz necessário o fomento do conhecimento e compreensão correto das terminologias, ou seja, das noções comuns. Difundi-las no cotidiano da vida geram o efeito da polissemia, sendo representadas de várias formas no senso comum, na mídia, nas políticas públicas, entre outros (Santos; Esterici, 2016).

Os dados fornecidos por diferentes fontes, como ETHOS, Grant Thornton e diversas pesquisas independentes, mostram não apenas a urgência de mais políticas inclusivas, mas também a necessidade de uma mudança cultural profunda para garantir um ambiente empresarial verdadeiramente diverso e igualitário. Essa reflexão aprofundada da inclusão nos ambientes de trabalho oferece *insights* para o desenvolvimento de estratégias efetivas que promovam a equidade e a representatividade desde os cargos iniciais, como nos mais altos níveis organizacionais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na execução da pesquisa este trabalho logrou êxito em responder a questão problema “Como está caracterizado o atual contexto empresarial brasileiro da promoção da inclusão das diversidades no ambiente empresarial” e sucesso no alcance do objetivo geral de descrever os fatores motivadores e desmotivadores da promoção da inclusão das diversidade no ambiente empresarial reportados em pesquisas institucionais e acadêmicas. A pesquisa foi operacionalidade com base em uma abordagem qualitativa descritiva com uso de análise conteúdo em dados secundários.

Ao longo desta pesquisa, buscou-se analisar a importância da diversidade e inclusão no ambiente empresarial brasileiro a partir dos resultados obtidos e das informações provenientes

de institutos renomados, como o Instituto ETHOS, pode-se constatar que a diversidade e inclusão são elementos reportados na literatura como nos relatórios de dados reais como sugestivos de incremento no sucesso e produtividade empresarial. Os dados apresentados sugerem que empresas mais diversas tendem a ter um desempenho financeiro acima da média e a gerar soluções inovadoras, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Pode-se concluir que diversidade e inclusão são elementos fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária e que esse sucesso depende do compromisso das empresas em superar fatores desmotivadores e focar nos fatores motivadores para exercer a inclusão das diversidades. As empresas são um importante ator para que o governo tenha êxito com as políticas de quotas e que não haja sobrecarga nos programas assistenciais que se tornam necessários para dar suporte de subsistências a pessoas pertencentes a etnias negras, indígenas, PcDs e da comunidade LGBTQIAP+.

Este trabalho contribuiu para a compreensão teórica e gerencial da importância da diversidade e inclusão no ambiente empresarial brasileiro, pois logrou êxito em analisar e apresentar ao longo do referencial teórico assim como nos resultados e discussão, fatores motivadores e desmotivadores para a promoção da diversidade e inclusão.

A pesquisa realizada, indica, no entanto, que ainda há desafios a serem superados, sendo necessário que as empresas adotem medidas concretas para promover a diversidade e inclusão em seus ambientes de trabalho e assim melhorar os dados apresentados nessa pesquisa.

Como fator motivador, pode-se concluir que com a promoção da diversidade e inclusão, as empresas não apenas contribuem para o desenvolvimento econômico e social, mas também criam um ambiente mais inovador, produtivo e acolhedor para todos os colaboradores. Portanto, é fundamental que as empresas se comprometam com a promoção da diversidade e inclusão, adotando políticas e práticas inclusivas e liderando pelo exemplo. Como fator desmotivador, pode-se concluir que há aspectos culturais e educacionais sobre as noções comuns que ainda são cercados de “desinformação”, além de alegações como um aumento de gastos para a implementação de políticas e práticas para a promoção da inclusão das diversidades, principalmente no que tange a dimensão dos PcDs.

Por fim, conclui-se, também, que apesar dos avanços, ainda existem desafios a serem superados. A sub-representação de grupos minoritários, como mulheres, transexuais e pessoas negras, nas empresas brasileiras é um dos principais obstáculos. A falta de conscientização dos gestores, a ausência de políticas e práticas inclusivas e a discriminação no ambiente de trabalho são desafios importantes a serem enfrentados.

Do ponto de vista teórico, este trabalho contribui para a compreensão da importância da diversidade e inclusão no ambiente empresarial brasileiro. Através da análise de dados e estudos realizados por institutos renomados, foi possível evidenciar os benefícios econômicos e sociais da diversidade, bem como os desafios enfrentados pelas empresas na promoção da inclusão. Já do ponto de vista gerencial, este trabalho oferece recomendações para as empresas promoverem a diversidade e inclusão em seus ambientes de trabalho. Medir o progresso em relação à diversidade e inclusão, adotar políticas e práticas inclusivas, promover a conscientização dos gestores e lideranças, e divulgar os esforços realizados são algumas das sugestões apresentadas.

Por fim, é importante reconhecer as limitações desse estudo possui algumas limitações como a disponibilidade limitada de dados específicos sobre a diversidade e inclusão em empresas brasileiras e a seleção de fontes reconhecidas podem ter introduzido algum viés de seleção. Além disso, a pesquisa se concentrou em fontes reconhecidas, o que pode limitar a abrangência dos resultados.

Sugere-se que pesquisas futuras explorem mais a fundo a relação entre diversidade, inclusão e desempenho organizacional, considerando diferentes setores e tamanhos de empresas. Além disso, investigar as melhores práticas de gestão da diversidade e inclusão, bem como os impactos das políticas públicas nesse contexto, pode fornecer *insights* adicionais para a promoção de um ambiente empresarial mais inclusivo e equitativo e assim contribuir para o avanço constante e científico para a promoção da construção de ambientes empresariais mais justos, inclusivos e representativos para todas as diversidades.

REFERÊNCIAS

- BENEVIDES, B. G. **Dossiê - ANTRA 2022**. Disponível em: <<https://antrabrasil.files.wordpress.com/2022/01/dossieantra2022-web.pdf>>.
- BRASIL. **Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991**. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Publicado no DOU de 25.7.1991 republicado 11.4.1996 e republicado em 14.8.1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213compilado.htm>
- BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**, atualizada pela Lei nº 14.724, de 2023. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, 6 de julho de 2015; 194º da Independência e 127º da República. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm>.
- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Povos Indígenas**. Publicado em 02/12/2019 15h55 Atualizado em 13/06/2022 11h19. Disponível em: <<https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/inclusao-productiva-rural/direito-a-alimentacao-1/povos-indigenas#:~:text=Povos%20ind%C3%ADgenas%20s%C3%A3o%20aqueles%20que,como%20um%20de%20seus%20membros>>.
- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **RAIS 2022**. Disponível em: <http://www.rais.gov.br/sitio/rais_ftp/ManualRAIS2022.pdf>.
- COQUAL. **Challenging Norms: A Global Analysis of Gender at Work 2021**. Disponível em: <<https://coqual.org/reports/challenging-norms/>>.
- ETHOS. **Pesquisa ETHOS época de diversidade equidade e inclusão revela que empresas brasileiras estão avançando na promoção de grupos minorizados**. 2023. Disponível em: <<https://www.ethos.org.br/cedoc/pesquisa-ethos-epoca-de-diversidade-equidade-e-inclusao-revela-que-empresas-brasileiras-estao-avancando-na-promocao-de-grupos-minorizados/>>.
- FERREIRA, L. C. M; RAIS, L. A. What is the relationship between diversity and performance? A study about the relationship between the proportion of people with disabilities in the productivity of Brazilian firms. **Review of Business Management**, v. 18, n. 59, p. 108–124, 2016. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rbgn/a/HBFKCWQbHzMKLGKhL8gVKvv/abstract/?lang=pt>>. Acesso em: 23 nov. 2023.
- FGV SOCIAL. **Qual foi efeito pandemia sobre Mercado trabalho**. 2020. Disponível em: <<https://portal.fgv.br/artigos/qual-foi-efeito-pandemia-sobre-mercado-trabalho>>.
- GRANT THOMTON. **Women in Business 2022**. Disponível em: <<https://www.grantthornton.com.br/insights/artigos-e-publicacoes/women-in-business-2022/>>.
- GREAT THE PLACE TO WORK. **ESTUDO DE DIVERSIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO**. Disponível em: <<https://conteudo.gptw.com.br/estudo-diversidade-equidade-inclusao-22>>.
- IBGE. **Panorama do Censo 2022**. Disponível em: <<https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>>.
- IBGE. **Panorama Mulheres 2023**. Disponível em: <<https://movimentomulher360.com.br/noticias/panorama-mulheres-2023/>>.

- LAGO, M. C. S.; MONTIBELER, D. P. S.; MIGUEL, R. B. P. Pardismo, Colorismo e a “Mulher Brasileira”: produção da identidade racial de mulheres negras de pele clara. **Estudos feministas**, v. 31, n. 2, p. e83015, 2023. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ref/a/n3bvrJ5QDBdX4pwghWjcMyP/>>. Acesso em: 23 nov. 2023.
- LUZ, V. C.; ALVES, M. F. A gestão da diversidade e inclusão e seus benefícios para as empresas. **Revista Foco**, v. 16, n. 1, p. e731, 2023. Disponível em: <<https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/731>>. Acesso em: 23 nov. 2023.
- MATTAR, F. N.; OLIVEIRA, B.; MOTTA, S. **Pesquisa de marketing : metodologia, planejamento, execução e análise**. 5a ed. São Paulo: Atlas, 1999.
- MCKINSEY & COMPANY. **A Diversidade Como Alavanca De Performance**. 2018. Disponível em: <<https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/delivering-through-diversity/pt-BR>>.
- MORAES, R. Análise de conteúdo. **Revista Educação**, Porto Alegre, RS, v. 22, n. 37, p. 7-32, 1999.
- MOREIRA, G. E. Por trás do monograma do movimento LGBTQIAPN+. **Revista Temporis[ação]** (ISSN 2317-5516), v. 22, n. 02, p. 20, 2022. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.31668/rta.v22i02.13262>>.
- MOVER. **Desafios e soluções para equidade racial no Corporativo 2023**. Disponível em: <<https://somosmover.org/sit-amet-ut-tenetur-sunt/>>.
- NASCIUTTI, L. F.; SOUZA, N. S. 2021. Tornar-se negro ou as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. Rio de Janeiro: Zahar. 171p. **Sexualidad, salud y sociedad: revista Latinoamericana**, n. 37, p. e21402, 2021. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/sess/a/KwwpFjcW8rcpPnYQ3LS7Xqt/>>. Acesso em: 23 nov. 2023.
- DENZIN, N. K., LINCOLN, Y. S. **O planejamento da pesquisa qualitativa**. 2aEd. Porto Alegre: Penso, 2006.
- PANIZA, M. D. R.; MORESCO, M. C. À margem da gestão da diversidade? Travestis, transexuais e o mundo do trabalho. **RAE**, v. 62, n. 3, 2022.
- ROCHA, C. G. **A demonstração de práticas de diversidade (cultural, racial e de gênero) quando bem-sucedidas e os resultados das organizações**. 2022. Tese de Doutorado da Fundação Getúlio Varga, São Paulo, 2022.
- SALLES, P. S. R.; ESTERCI, N. O ambiente e o desenvolvimento sob a perspectiva da mudança social. **Caderno CRH**, v. 29, n. 77, p. 203–208, 2017. Disponível em: <<https://periodicos.ufba.br/index.php/crh/article/view/21951>>. Acesso em: 23 nov. 2023.
- SANTO CAOS. **PcD S/A 2.0 2019**. Disponível em: <<https://conteudos.santocaos.com.br/PcD-s-a/>>.
- SANTA CAOS. **Demitindo Preconceitos 2022**. 2022. Disponível em: <<https://conteudos.santocaos.com.br/demitindo-preconceitos-2-0/>>.
- SANTA CAOS. **Pesquisa Carreiras Com Futuro 2023**. 2023. Disponível em: <<https://members.linkedin.com/pt-br/movimento-carreiras-com-futuro>>.
- SANTOS, R. S. P.; ESTERCI, N. O ambiente e o desenvolvimento sob a perspectiva da mudança social. **Caderno CRH**, v. 29, n. 77, p. 203–208, 2016.

SILVA, E. C. A. Povos indígenas e o direito à terra na realidade brasileira. **Serviço Social & Sociedade**, n. 133, p. 480–500, 2018. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/sssoc/a/rX5FhPH8hjdLS5P3536xgxf/>>. Acesso em: 23 nov. 2023.

SILVA, J. T.; RODRIGUES, I.; FERREIRA, G. T. C.; QUEIROZ, M. J. Pilares da diversidade e inclusão em uma multinacional. **Revista de Carreiras e Pessoas (ReCaPe)** ISSN 2237-1427, v. 10, n. 1, 2020. Disponível em:

<<https://revistas.pucsp.br/index.php/ReCaPe/article/view/46101>>. Acesso em: 23 nov. 2023.

SORANZ, R. F.; PALHAVÃ, C. T.; ROCHA, M. P.; SILVA, Á. N.; ANDRADE, C. J. A relação entre práticas de gestão da diversidade e a percepção de desempenho em inovação: um estudo em empresas brasileiras. **Revista Foco**, v. 16, n. 8, p. e2430, 2023. Disponível em:

<<http://dx.doi.org/10.54751/revistafoco.v16n8-027>>.

STANFORD UNIVERSITY. **IDEAL**, 2021. Disponível em:

<<https://idealdeisurvey.stanford.edu/explore-results/explore-qualitative-findings>>.

SYNERGIA. **Guia Anticapacitismo 2023**. [s.l.: s.n.], 2022. Disponível em:

<<https://materiais.synergiaconsultoria.com.br/guia-anticapacitismo-synergia-2022>>.

PANIZA, M. D. R.; MORESCO, M. C. À margem da gestão da diversidade? Travestis, transexuais e o mundo do trabalho. **RAE**, v. 62, n. 3, p. e2021- 0031, 2022. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/rae/a/Ym7PXfFgJrm4nKgnNfbZW7P/>>. Acesso em: 23 nov. 2023.

TALENSES GROUP. **Pesquisa PCDs**. 2020. Disponível em:

<<https://fliphtml5.com/cbkwr/dxov/basic>>.

UNIVERSITY OF WARWICK. **SOCIAL INCLUSION AT WARWICK**. 2022. Disponível em: <https://warwick.ac.uk/services/socialinclusion/about/annualreport/annualreport-2022/socialinclusionatwarwick_2020-22.pdf>.

VAGAS.COM. **Levantamento G1 Vagas.com**. Disponível em:

<<https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2020/09/24/menos-de-5percent-dos-trabalhadores-negros-tem-cargos-de-gerencia-ou-diretoria-aponta-pesquisa.ghtml>>. Acesso em: 10 out. 2023.

VILLELA, J. N.; FABBRI, A. C. R.; DOMINGOS, M. L. C.; QUELHAS, O. L. G. Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: avanços e desafios observados no município de Teresópolis, Rio de Janeiro, Brasil. **Revista Educação Especial**, v. 31, n. 62, p. 741, 2018. Disponível em: <<https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/28530>>. Acesso em: 23 nov. 2023.